

BOEKEN-REPERTORIUM

A. ACCOUNTANCY

III. LEER VAN DE INRICHTING

Breuer, Robert. Buchführung eine Freude! Eine gemeinverständliche Darstellung mit besonderer Berücksichtigung des Durchschreibeverfahrens. Osnabrück, 1941.

Butze, Felix, und Artur Butze. Leichtfaszliche Einführung in die Buchhaltung mit methodisch aufgebauten Uebungsgängen. Teil 1, Lösungsheft, Leipzig, 1940.

Illetschko, Leopold L. Neuzeitliches Buchführen. Mit einem Geleitwort von Karl Seidel. Wien, 1941.

Jaeckle, Julius P. Maschinelle Buchführung, Schreibmaschinen als Buchungsmaschinen, Schreibmaschinen mit aufgesetzten Zählwerken, Buchungsmaschinen mit Additionscharakter, Registrier-Kassen, Buchungs-Maschinen, Lochkarten-Maschinenbuchführung, Sonstige 37 Abbildungen. Stuttgart, 1941.

Raasch, Karl. Der Jahresabschluss nach dem Kontenrahmen. Ein Führer für die Praktiker. Mit 2 Buchungstabellen und einem Musterkontenplan. Wiesbaden, 1940.

Raasch, Karl. Die Fachwörter der Wirtschaftserlasse, Buchhaltungsrichtlinien, Kontenrahmen, Kostenrechnungsgrundsätze, LSO und LSBO. Etwa 600 alphabetisch geordnete Fachwörter betriebswirtschaftlich erläutert. Wiesbaden, 1940.

Raasch, Karl. Kontierungs-Lexikon, Nachschlage- und Anweisungsbuch für die Praktiker. Mit betriebswirtschaftlichen Erläuterungen und einem Musterkontenplan. Wiesbaden, 1940.

Koch, Rene, und Willy Roof. Die Betriebsabrechnung in der Praxis. Hamburg, 1940.

Krueger, Henning and. Buchhaltung und Bilanz. Amerikanische und Durchschreibebuchhaltung für kleinere und mittlere Betriebe. Berlin, 1940.

Metzner, Max. Gesunde und leistungsfähige Betriebe, das Ziel des industriellen Rechnungswesens. Stuttgart, 1941.

Obermanns, Jakob. Die Buchführung der Gemeindekasse. München, 1941.

Schmidt, Rolf, und Hans Roehr. Buchführung in den befreiten Ostgebieten. Posen, 1940.

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

I. ALGEMEEN

Bogumil, Herb., G. Messarius und Friedrich Bremeyer. Das Grundwissen des Industriekaufmanns. Eine Einführung in die Industriebetriebslehre und die allgemeine Wirtschaftslehre. Leipzig, 1941.

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Seifried, Max Josef. Die Voraussetzungen des äusseren Betriebsvergleichs in der deutschen Brauwirtschaft. Fragen der formellen und materiellen Vergleichbarkeit. Nürnberg, 1940.

Grenz, Walter. Der Zwischenbetriebliche Vergleich bei Konzertbetriebe. Düsseldorf, 1940.

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Haseloff, Fritz G. Kostenzusammensetzung und Kostenentwicklung im Zeitungs- und Zeitschriftenvertrieb. Düsseldorf, 1940.

Heitmann, Friedrich. Zur Frage der Beeinflussung des Realzinsfußes bei langfristigen Wertpapieren. Hamburg, 1940.

Vahl, G. Zur Frage der Vereinheitlichung von Handelsbilanz und Steuerbilanz. Würzburg, 1941.

Wendlandt, Werner. Das Preisrecht der Wettbewerbsgesetze. Die Preisunterbietung. Der Markenartikel. Das Geschenk. Die Ausspielung und die Lotterie. Die Zugabe. Der Preisnachlasz (Rabatt). Die Ankündigung des Preises. Berlin, 1941.

V. LEER VAN DE FINANCIERING

- Mallien, Emile.* De kapitaalmarkt in de Vereenigde Staten, Antwerpen, 1940.
Schwantag, K. und *Erich Wagner.* Wie ermittelt der Betrieb das betriebsnotwendige Kapital und die verbrauchsbedingte Abschreibung? Hamburg, 1941.

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

- Jaren, Tien,* bedrijfsonderzoek in het belang van den middenstand. Het economisch instituut voor den middenstand 1931—1940. Den Haag, 1941.
Lengelé, R. La direction commerciale des entreprises, Paris, 1940.
Leyb, Hanns G. Das Vertriebswesen des werbenden Zeitschriftenhandels in betriebswirtschaftlicher Betrachtung. Stuttgart, 1940.
Wendelaar, Willem A. C. Die Organisation des Grosshandels in den Niederlanden. Düsseldorf, 1940.

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

- Arnhold, Karl.* Psychische Kräfte im Dienste der Berufserziehung und Leistungssteigerung. Nach einem Vortrag. Berlin-Zehlendorf, 1941.
Arnhold, Karl. Umgang mit Menschen im Betrieb, Berlin, 1941.
Gehrhart, Heinz. Steuerfragen betrieblicher Gefolgschaftsversorgung. Rückstellungen für Versorgungspflichtigen, Pensionskassen, Pensions-Unterstützungskassen, Gefolgschaftsversicherung. Leipzig, 1941.
Slikboer, J. Practische psychologie. Leiden, 1941.

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

IV. LANDBOUW- EN CULTUURBEDRIJVEN

- Pirou, Gaetan.* Les cadres de la vie économique. L'agriculture. Le commerce. Paris, 1941.

V. INDUSTRIE

- Metzner, Max.* Gesunde und leistungsfähige Betriebe, das Ziel des industriellen Rechnungswesens. Stuttgart, 1941.
Seifried, Max Josef. Die Voraussetzungen des äusseren Betriebsvergleichs in der deutschen Brauwirtschaft. Fragen der formellen und materiellen Vergleichbarkeit. Nürnberg, 1940.
Soeding, Erich. Formen der betriebswirtschaftlichen Gemeinschaftsarbeit auf dem Gebiete der industriellen Marktordnung. Würzburg, 1941.

VI. HANDEL

- Haseloff, Fritz G.* Kostenzusammensetzung und Kostenentwicklung im Zeitungs- und Zeitschriftenvertrieb. Düsseldorf, 1940.
Jaren, Tien, bedrijfsonderzoek in het belang van den middenstand. Het economisch instituut voor den middenstand 1931—1940. Den Haag, 1941.
Lengelé, R. La direction commerciale des entreprises, Paris, 1940.
Pirou, Gaetan. Les cadres de la vie économique. L'agriculture. Le commerce. Paris, 1941.
Wendelaar, Willem A. C. Die Organisation des Grosshandels in den Niederlanden. Düsseldorf, 1940.

X. FINANCIERINGSINSTELLINGEN

- Donner, O.* La science de la bourse. Paris, 1941.